

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО IVF МЕТОДА В ПРОГРАММАХ ПО ЭКО НА РАННИХ СТАДИЯХ ЭМБРИОГЕНЕЗА

Д.Ш Шухратов¹, С.А.Садыкова²

¹⁻²Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Университетская улица, 4, 100174 Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621638>

Изучение традиционным методом IVF в программах по ЭКО получения эмбрионов человека на ранних стадиях развития.

Исследование проводилось на 98 семейных парах проживающих в городе Ташкенте. Возраст обратившихся колебался с 22 до 45 лет с диагнозом бесплодие.

Экстракорпоральное оплодотворение (сокр. ЭКО) — это объединение яйцеклетки и сперматозоида в лабораторных условиях с целью получения эмбрионов и их дальнейшего переноса в матку женщины. Если количество и качество сперматозоидов у мужчины в норме, то яйцеклетки оплодотворяются классическим методом ЭКО (IVF).

При классическом ЭКО яйцеклетки вместе со своим естественном окружением – питающими клетками, смешиваются с суспензией обработанных сперматозоидов. При этом сам процесс проникновения сперматозоидов в яйцеклетку происходит в каком-то смысле естественным путем[1]

Яйцеклетки получают пункцией (проколом) фолликулов яичника пациентки – эта операция чаще всего проводится под общей анестезией и контролем УЗИ. Чтобы повысить результативность экстракорпорального оплодотворения, вызывают рост сразу нескольких фолликулов, что позволяет получить сразу несколько яйцеклеток, а каждый дополнительный эмбрион повышает шансы наступления беременности.

Для стимуляции роста фолликулов используются гормональные препараты гипофиза человека, необходимые для нормального созревания фолликулов и яйцеклеток – фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ), а также хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), который секретируется плацентой после успешной имплантации яйцеклетки в матку и играет важную роль в развитии беременности.

После того как с помощью УЗИ было установлено, что фолликулы достигли требуемого размера, а также сформировалось достаточное количество яйцеклеток, проводится процедура пункции фолликулов[2]

Примерно за 36 часов перед этим пациентке вводится инъекция хорионического гонадотропина, который стимулирует созревание яйцеклеток тем же образом, как это происходит при естественном цикле. После того как были получены яйцеклетки (в результате пункции фолликулов) и сперматозоиды (из образца спермы, предоставляемого партнером), проводится оплодотворение яйцеклеток посредством традиционного метода ЭКО, который состоит в помещении яйцеклетки и сперматозоидов в культуральную жидкость.

Через 16-18 часов эмбриолог просматривает клетки в микроскопе и определяет, произошло ли оплодотворение.

Эмбрионы, получаемые в результате оплодотворения яйцеклеток, ежедневно тщательно наблюдаются в лаборатории, где они классифицируются согласно своим морфологическим характеристикам и способности к делению. Некоторые эмбрионы могут остановиться в своем развитии. Такие эмбрионы исключаются из образцов как нежизнеспособные.

Перенос эмбриона в полость матки обычно проводится на пятый день его «жизни». Процедура переноса заключается в введении в полость матки женщины качественных эмбрионов с помощью специального мягкого катетера. Процедура проводится в операционном зале, хотя в этом случае наркоз не требуется, поскольку процедура является быстрой и безболезненной [3]

После переноса эмбрионов в матку оставшиеся эмбрионы подвергаются витрификации с целью возможного использования их в будущем, без необходимости новой стимуляции яичников [4]

В результате исследований были получены следующие результаты: из 98 пациенток было получено 524 ооцит кумулюсных комплексов. Из них 452 клетки зрелые М II – 86 %. Нормально оплодотворились 399 – 88.27 %, аномально оплодотворились 36 – 7.96 %, не оплодотворились 17 – 3.76 %. На пятые сутки было получено 159 бластоцист, это 39.84 % из нормально оплодотворенных яйцеклеток. Результативность выхода бластоцист при традиционных методах IVF составляет 39.94 %

Список использованной литературы

1. Данилов Р.К. Гистология. Эмбриология. Цитология : учебник для студентов мед. вузов. М. : ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. 456 с
2. Гистология, эмбриология, цитология : учебник. 6-е изд. / под ред.

Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 800 с.

3. Данилов Р.К., Боровая Т.Г. Общая и медицинская эмбриология. СПб. : Спец-Лит, 2003. 231 с.

4. Lane M., Gardner D. K. Embryo culture medium: which is the

a. best? // Best Pract. Res. Clin. Obstet Gynaecol. 2007. V. 21.

N. 1. P. 83—100